

TILSHUNOSLIKDA HARBIY TERMINLAR TADQIQINING NAZARIY ASOSLARI

G'ofurova Sarvara Madaminjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898156>

Annotatsiya: Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek tildagi harbiy terminlarning shakllanishi, rivojlanishi va lingvistik xususiyatlari tahlil qilingan. Harbiy terminlarning xalq tarixiy-madaniy merosi, mafkuraviy qarashlari va sivilizatsiyalararo aloqalar jarayonida boyib borganligi asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada qadimgi turkiy, arab, fors va boshqa manbaviy tillarning o'zbek harbiy terminologiyasiga ko'rsatgan ta'siri hamda terminlarning madaniy va ijtimoiy funksiyalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: harbiy terminologiya, lingvistika, tarixiy-lingvistik yondashuv, leksik-semantik tahlil, sivilizatsiyalararo ta'sir.

THEORETICAL BASIS OF THE STUDY OF MILITARY TERMS IN LINGUISTICS

Abstract

This article analyzes the formation, development and linguistic features of military terms in the Uzbek language. It is justified that military terms have been enriched in the process of historical and cultural heritage of the people, ideological views and inter-civilizational contacts. The article also discusses the influence of ancient Turkic, Arabic, Persian and other source languages on Uzbek military terminology, as well as the cultural and social functions of terms.

Keywords: military terminology, linguistics, historical-linguistic approach, lexical-semantic analysis, inter-civilizational influence.

Til har qanday jamiyatning eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo'lib, uning rivoji bevosita tarixiy, madaniy, iqtisodiy va harbiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, harbiy sohaga oid terminlar tildagi qatlamlardan biri sifatida alohida o'rganish va tadqiqotga loyiqdir. Masalan, o'zbek tilidagi *jasorat*, *vatanparvarlik*, *fidoiylik* kabi terminlar xalqning harbiy ruhiy holatini va madaniyatini ifodalaydi.

Harbiy terminologiya tilshunoslikning murakkab va ixtisoslashgan sohalaridan biri bo'lib bu soha nafaqat harbiy tizimga oid leksik birliklarni o'rganadi, balki ularning shakllanishi, semantik xususiyatlari, tarixiy taraqqiyoti hamda ijtimoiy-madaniy kontekstdagi o'rnini ham o'z ichiga oladi. Harbiy terminologiya har qanday millatning harbiy tajribasi, tarixiy jarayonlari, madaniy aloqalari va siyosiy o'zgarishlarining aksidir. O'zbek tili harbiy terminlar jihatidan nihoyatda boy bo'lib, bu qatlam ko'p jihatdan qadimgi sivilizatsiyalarning – lotin, yunon, fors, arab va boshqa tillarning ta'siri ostida shakllangan. Bu borada qator tilshunos va tarixchi olimlar izchil tadqiqotlar olib borgan bo'lib, ularning ilmiy fikrlari ushbu masalaning chuqur o'rganilganligini ko'rsatadi. O'zbek tilshunosligida bu boradagi yetakchi tadqiqotlardan biri professor Hamidulla Dadaboyev nomi bilan bog'liqdir.

Professor H. Dadaboyev o'z ilmiy ishlarida harbiy terminlarning shakllanishida ijtimoiy-siyosiy, tarixiy va madaniy omillar muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, terminlar faqat tilning ichki qonuniyatlariga emas, balki tashqi omillarga – urushlar, siyosiy tuzumlar, texnologik taraqqiyotga ham bog'liq ravishda vujudga keladi. U o'zining "Tarixiy harbiy terminlar lug'ati" asarida tarixiy manbalarga tayanib, o'zbek harbiy terminologiyasining ildizlarini aniqlaydi (H. Dadaboyev, 2010, 24-bet). Unga ko'ra, harbiy terminlarning aksariyati tarixiy-diniy omillar orqali arab va fors tillaridan o'zbek tiliga kirib kelgan. Masalan, "*sarhad*"

(*chegara*), "*sipoh*" (*askariy kuch*), "*jund*" (*qo'shin*) kabi terminlar arabcha va forschadan o'zlashtirilgan bo'lib, ular o'zbek tilida tarixan faol ishlatilgan. Professor bu terminlarning shakllanishida islom sivilizatsiyasining tarqalishi va arablarning O'rta Osiyoga qilgan yurishlari muhim rol o'ynaganini qayd etadi. Bundan tashqari u terminlarni tarixiy bosqichlarga bo'lib o'rganishni taklif etadi: qadimgi turkiy davr, Amir Temur saltanati, Sobiq Sovet Ittifoqi davri va mustaqillikdan keyingi davr.

H. Dadaboyev terminlarning ma'no doirasi, ko'p ma'nolilik (polisemiya) va sinonimlik (sinonimiya) hodisalarini tahlil qilish orqali ularning kontekstga bog'liqligini aniqlagan. Unga ko'ra, harbiy terminlar ko'pincha majoziy va ramziy ma'nolarga ega bo'lib, bu ularning qo'llanish doirasini kengaytiradi. Olim harbiy terminlarni tizimlashtirishda lug'atchilik yondashuvini muhim deb biladi. Uning fikricha, terminlarning aniq ta'rifi, izohi, tarixiy va zamonaviy shakllari lug'atlarda to'liq ifodalangan bo'lishi kerak. Bu harbiy mutaxassislar va tilshunoslar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. U o'z tadqiqotlarida xalqaro harbiy terminlarning o'zbek tiliga o'zlashuvi, ularning moslashuv jarayonini o'rgangan. U ingliz, rus, arab va boshqa tillardan o'zbek tiliga kirib kelgan harbiy terminlarning fonetik, morfologik va semantik moslashuv mexanizmlarini aniqlagan.

Hamidulla Dadaboyevning harbiy terminologiya bo'yicha ilmiy qarashlari jahon tilshunosligidagi metodologiyalar bilan uyg'unlikda olib borilgan. U tarixiy-lingvistik, leksikografik, semantik va sotsiolingvistik yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda o'zbek harbiy terminologiyasi taraqqiyotiga chuqur ilmiy asos yaratgan. Uning asarlari nafaqat milliy terminologik maktab, balki xalqaro lingvistik tadqiqotlar uchun ham qimmatli manbadir.

Harbiy terminlar nafaqat muayyan davr voqealarini aks ettiradi, balki til taraqqiyoti va xalqlararo aloqalarning yorqin ko'zgidir. Tilshunos olim Hamid Yodgorovning tadqiqotlari o'zbek tilshunosligida harbiy terminologiyaning o'rganilishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. U harbiy terminlarning leksik-semantik xususiyatlarini, ularning morfologik va sintaktik xususiyatlarini, shuningdek, ularning tarixiy rivojlanishini o'rganadi. Bu orqali u o'zbek tilining harbiy terminologik tizimini aniqlashga va uni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Zamonaviy tilshunoslikda harbiy terminlar tilning ijtimoiy funksiyalarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. H.Yodgorovning fikricha, harbiy terminlar tilning rasmiy, ilmiy va ommaviy axborot vositalaridagi funksiyalarini aniqlashga yordam beradi (H.Yodgorov, 2015, 78-bet). Ular tilning standartlashuvi, normativlashuvi va kodifikatsiyasida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, harbiy terminlar tilning ijtimoiy stratifikatsiyasini o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega. Uning tadqiqotlari harbiy terminlarning shakllanishi, rivojlanishi va zamonaviy tilshunoslikdagi funksiyalarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Bu esa tilshunoslik, tarixshunoslik va madaniyatshunoslik fanlari uchun muhim metodologik ahamiyatga ega.

Tilshunoslikda termin deganda, muayyan fan yoki soha doirasida aniq va o'ziga xos ma'no berilgan so'z yoki ibora tushuniladi. Shunday qilib, harbiy terminlar – bu harbiy ish, urush strategiyasi, qurolli kuchlar, harbiy texnika va boshqaruvga oid maxsus so'zlardir. Masalan: O'zbek tilida "*jangovar tayyorgarlik*", "*qo'shin*", "*zobit*", "*sarhad*", "*sipoh*"; *Ingliz tilida "brigade", "logistics", "tactics", "strategy", "army". Rus tilida "diviziya", "kapitan", "batalon", "razvertyvaniye", "razvedka", "artilleriya", "snaryad"* kabi so'zlar harbiy terminlar jumlasiga kiradi.

Tilshunoslikda terminlar ma'lum bir soha yoki fan doirasida qat'iy, aniq tushuncha va mazmunga ega bo'lgan so'zlar yoki iboralardir. Harbiy terminlar esa harbiy ishlar, qurolli kuchlar, jangovar tayyorgarlik, taktikalar, texnika va boshqaruvga oid maxsus terminlarni ifodalaydi. Harbiy terminlarning kelib chiqishi, ularning tarixiy ildizlari, boshqa tillardan o'zlashtirilishi hamda mahalliyashtirilgan shakllari tilshunoslar uchun muhim izlanish obyekti.

Tilshunos olimlar B. Abdushukurov va S. Normamatov o'zlarining "Turkona harbiy istilohlar so'zligi" ga yozgan kirish so'zlarida qadimgi fors va arab tillarining o'zbek harbiy terminologiyasiga ko'rsatgan ta'sirini asoslab beradilar (B.Abdushukurov, S. Normamatov, 2000, 7-bet). Ular harbiy terminlar xalq tiliga qanday singib ketganini, til tizimiga qanday moslashganini tilshunoslik va tarixiy kontekstda izohlaydilar. Olimlar bu terminlarning ko'pi dastlab diniy va siyosiy terminlar sifatida kirib kelganini, keyinchalik esa harbiy sohada qo'llanila boshlaganini ta'kidlaydilar. Masalan, "sarbaz", "muhojir", "g'oziy" kabi so'zlar dastlab diniy-ma'naviy mazmunga ega bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan harbiy leksika tarkibiga kirgan.

Tilshunos olim Ma'rufjon Dustmurodov qadimgi turk bitiktosh yodgorliklarida uchraydigan harbiy terminlarni o'rganib, ularning semantik va etimologik jihatlarini tahlil qiladi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, qadimgi turkiy tillarda mavjud bo'lgan "er", "beg", "tarxan", "chor", "boshliq", "lashkar" kabi terminlar keyinchalik o'zbek tilining harbiy terminlar qatlamida muhim o'rin egallagan. Olim bu so'zlarning nafaqat fonetik va leksik jihatdan, balki ijtimoiy-tarixiy funktsiyasi jihatidan ham o'zgarib borganini ko'rsatadi. Ayniqsa, "tarxan" (*soliqdan ozod etilgan, imtiyozli jangchi*) termini qadimgi harbiy ierarxiyaning belgisi sifatida tilga kirgan (M. Dustmurodov, 2012, 40-bet).

Tilshunos Mushtariy Xolmuradova qadimgi o'zbek adabiyoti, xususan "Qutadg'u bilig" kabi yirik asarlarda uchraydigan harbiy terminlarni tadqiq etgan (M.Xolmuradova, 2018, 164-bet). U asardagi "bahodir", "sipoh", "qalqon", "nayza", "zambarak" kabi terminlarning o'sha davr harbiy hayotidagi rolini tahlil qiladi. Xolmuradova bu terminlarning keyinchalik og'zaki ijodda va zamonaviy o'zbek adabiyotida qanday tarzda saqlanib qolganini ko'rsatadi. Bu tadqiqotlar harbiy terminlarning adabiy va madaniy kontekstda ham muhim rol o'ynaganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston, o'zbek xalqi o'z hududi tarixi davomida ko'plab urushlar, istilolar va harbiy yurishlarga guvoh bo'lgan. Bu holatlar harbiy terminologiyaga ham ta'sir qilgan. Til har qanday millatning madaniyati, tarixi va tafakkurining ajralmas bir qismidir. Ayniqsa, terminologik qatlam muayyan soha terminlarining yig'indisi tilning eng faol va doimo rivojlanib boruvchi qismini tashkil etadi. Harbiy terminologiya ham ana shunday qatlam bo'lib, uning shakllanishi ko'pincha urushlar, istilolar, siyosiy o'zgarishlar, diniy harakatlar va texnologik taraqqiyotlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Harbiy sohada ishlatiladigan so'zlar ko'p hollarda muayyan davrning harbiy-siyosiy sharoitlarini aks ettiradi. Tarixiy urushlar, bosqinchilik harakatlari va madaniy almashinuvlar til leksikasini boyitgan, yangi terminlarni yaratgan va mavjudlarini semantik jihatdan o'zgartirgan.

Tarixiy urushlar va istilolar o'zbek tilining harbiy terminologik qatlamini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Har bir bosqinchilik, har bir yurish, har bir siyosiy o'zgarish tilda yangi atamalarining paydo bo'lishi, mavjud so'zlarning semantik kengayishi yoki yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan. Arab, fors, mo'g'ul, rus va ingliz tillaridan o'zlashgan harbiy so'zlar bugungi o'zbek tili lug'at birliklarining ajralmas qismiga aylangan. Bu esa tilshunoslik nuqtayi nazaridan harbiy terminologiyani tarixiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan birga o'rganish zaruratini

ko'rsatadi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan qaralganda, harbiy terminlar tildagi dinamik qatlamlardan biri bo'lib, ular jamiyatdagi siyosiy, harbiy va madaniy o'zgarishlarni aks ettiradi. Harbiy terminlarning kelib chiqishi bu til tarixining bir bo'lagi sifatida ham, xalqaro aloqalar va xalqlararo munosabatlarning tildagi in'ikosidir. Shunday ekan, ularni o'rganish tilshunoslik fanining dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biridir.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy qarashlarini hisobga olib shuni aytish mumkinki, o'zbek harbiy terminologiyasi turli tarixiy bosqichlarda shakllangan bo'lib, unda qadimgi sivilizatsiyalar tillarining – arab, fors, lotin, yunon va turkiy tillarning ta'siri sezilarli darajada bo'lgan. Bu terminlar faqatgina til qatlamini boyitib qolmagan, balki xalqning harbiy tafakkuri, madaniy merosi va tarixiy tajribasining bir bo'lagi sifatida e'tirof etilishi lozim. Shuningdek, ularni o'rganish tilshunoslik, tarixshunoslik va madaniyatshunoslik fanlari uchun muhim metodologik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dadaboyev, H. (2005). *Tarixiy harbiy terminlar lug'ati*. Toshkent: Fan.
2. Yodgorov, H. (2015). *O'zbek tilining harbiy terminologiyasi: leksik-semantik va morfologik tahlil*. Toshkent: Universitet.
3. Abdushukurov, B., Normamatov, S. (2000). *Turkona harbiy istilohlar so'zligi*. Toshkent: Fan.
4. Dustmurodov, M. (2012). *Qadimgi turkiy yodgorliklardagi harbiy terminlar*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. Xolmuradova, M. (2018). *Qutadg'u bilig asaridagi harbiy terminlarning lingvistik tahlili*. Andijon: ADU nashriyoti.